

TA'LIM JARAYONIDA O'QUVCHILARDA ICHKI MOTIVATSIYANI RIVOJLANTIRISHNING SAMARALI METODLARI

Elmurodova Sohiba Shokir qizi¹, Rasulova Iroda Mansurovna²

¹Shahrisabz davlat Pedagogika insitituti 1-bosqich magistranti;

²Psixologiya fanlari nomzodi PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17591700>

Annotatsiya ushbu tezisda ta'lim jarayonida o'quvchilarning ichki motivatsiyani shakllantirish va rivojlantirish masalalari yoritildi. Ichki motivatsiyani oshirishga xizmat qiluvchi zamonaviy pedagogik yondashuvlar, shuningdek o'quvchilarning o'qishga va ilm o'rganishga bo'lgan ichki ehtiyojini kuchaytiruvchi metodlar tahlil qilindi. Shuningdek, o'quvchilarni ta'lim olishga bo'lgan talablarini miqdor va foizlarda ko'rsatib beruvchi trening o'tkazildi. Bu ko'rsatkich hududlar va tumanlar kesimida farq qilinishi tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: o'quvchi faolligi, ichki motivatsiya, ta'lim jarayoni, refleksiya, interfaol metodlar.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'qishga bo'lgan ichki motivatsiyasini oshirish juda muhimdir. Chunki o'quvchi o'zi istab, qiziqib o'qisa, bilimlarni chuqurroq o'zlashtiradi va ularni amalda qo'llay oladi.

“Motivatsiyasi kuchli o'quvchi o'quv faoliyatida mustaqillik, faollik va mas'uliyatni namoyon etadi”¹.

Ushbu ishning maqsadi- o'quvchilarda motivatsiyani rivojlantirishning samarali metodlarini aniqlash va ularni ta'lim jarayonida qo'llash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Motivatsiya-bu shaxsning faoliyatga bo'lgan ichki turtkisi bo'lib, o'quvchilarning o'qishdagi muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy omillardandir. Ichki motivatsiya o'quvchining bilishga bo'lgan ehtiyoji, o'zini rivojlantirishga bo'lgan intilishi va shaxsiy qiziqishidan kelib chiqadi. O'quvchilar motivatsiyasini oshirishda o'qituvchidan ijodkorlik, individual yondashuv va zamonaviy metodlardan samarali foydalanishni talab etadi.

O'quvchilarda ichki motivatsiyani rivojlantirishda quyidagi metodlar eng samarali hisoblanadi:

1. Refleksiv yondashuv. Har bir darsdan so'ng o'quvchilar o'z faoliyatini tahlil qiladi yutuq va kamchiliklarini anglaydi. Bu usul o'z-ozini baholash va o'z ustida ishlash motivatsiyasini oshiradi

2. O'yin texnologiyalari. O'quv jarayoniga o'yin elementlarini kiritish o'quvchilar ishtirokini faol qiladi.

3. Muammoli ta'lim. Mustaqil fikrlash, tahlil qilish va yechim topish ko'nikmalarini shakllantiradi.

4. Individual yondashuv va differensial ta'lim. Har bir o'quvchining qiziqishi qobiliyati va o'rganish sur'atini inobatga olish o'quvchida o'zini qadrlash hissini uyg'otadi va o'qishga ijobiy ichki munosabatni shakllantiradi.

¹ Ёлдошев Ж.Г., Туракулова М. Педагогика асослари. – Тошкент: Фан ва технология, 2019. – 112 б.

5. Ijobiy psixologik muhit yaratish. Qo‘llab-quvvatlovchi, ishonchli muhit o‘quvchilarda xavfsizlik hissini oshiradi. Bu esa o‘quv faoliyatiga ijobiy ichki turtkilarni kuchaytiradi.

Quyida “Bilimga ichki turtki” deb nomlanuvchi trening natijalari va o‘tkazilish bosqichlari keltirilgan. Trening 3 bosqichda olib borildi:

1. Tashxis bosqichi. O‘quvchilarda “Ta’lim motivatsiyasi” testi o‘tkazildi.

2. Amaliy bosqich: “Nega o‘qiyman” nomli guruhli muhokama; “Mening orzu kasbim” mavzusida rejalashtirilishi va qilinishi kerak bo‘lgan ishlar ro‘yxatini tuzish;

“O‘zimni rag‘batlantiraman” nomli psixologik topshiriqni bajarish.

3. Trening so‘ngida takroriy so‘rovnoma o‘tkaziladi. Natijada 75 % o‘quvchilarda ta‘lim olishga bo‘lgan ichki motivatsiya ixtiyoriy tarzda shakllanganligi aniqlandi.

Shu bilan bir qatorda o‘quvchilarda “O‘quv motivatsiyasining yo‘nalishi”ni ko‘rsatib beruvchi Rean va Yakunin so‘rovnomalari ham mashhurdir:

Maqsad: o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan motivlarini aniqlash, ularning kognitiv (ichki), ijtimoiy yoki tashqi yo‘nalishini o‘lchash.

Ko‘rsatma: Har bir gap o‘qiladi va “Ha” yoki “yo‘q” javoblardan biri belgilanadi.

Savollar:

1. Men uchun eng muhimi-yangi narsalarni bilish.
2. Yaxshi baho olish men uchun juda muhim.
3. O‘qituvch maqtasa, o‘qishga ko‘proq harakat qilaman.
4. Agar darslar qiziq bo‘lmasa, o‘qish istagim kamayadi.
5. Darslarni o‘qituvchi hafa bo‘lmasligi uchun tayyorlayman.
6. Baholar bo‘lmasa men dars qilmayman.
7. O‘qish men uchun bilim olish, dunyoni tushunish vositasi.
8. Maktabda menga eng yoqadigan narsa-o‘rganish jarayoni.
9. Men uchun o‘qish - ota-onam va o‘qituvchimni xursand qilish imkoniyati.
10. Yangi mavzuni tushunish men uchun zavq bag‘ishlaydi.
11. Agar sinfdoshlarim mendan yaxshi o‘qisa bu menga yoqmaydi.
12. Men uchun muhim narsa – o‘qituvchining fikri.
13. Dars qiziqarli bo‘lmasa ham, o‘qishimni davom ettiraman.
14. Men uchun o‘qishning asosiy ma‘nosi- yaxshi natijalar va baholar.
15. O‘qish - hayotda kerakli bilim va ko‘nikmalarni olish yo‘li.
16. O‘qituvchi yoqtiradigan o‘quvchi bo‘lishga harakat qilaman.
17. Yaxshi o‘qish orqali kelajakda foydali odam bo‘lishni istayman.
18. Baholar past bo‘lsa, o‘qishga ishtiyoqim yo‘qoladi.
19. Men uchun o‘qish – o‘zimni sinash imkoniyati.
20. Agar maqtov bo‘lmasa, o‘qishga unchalik harakat qilmayman.

Baholash tizimi:

Kognitiv (ichki) motiv-1,4,7,8,10,13,15,19.

Ijtimoiy (jamiyatga, o‘qituvchiga, ota-onaga bog‘liq) motiv.

Tashqi (rag‘bat yoki jazodan qo‘rquv).

Har bir “Ha” javob uchun 1 ball beriladi. Har bir motiv turi bo‘yicha ballar alohida hisoblanadi.

6 - 9 ball. Yuqori. Ushbu yo‘nalish o‘quvchining asosiy motivi hisoblanadi.

3 - 5 ball. O‘rtacha. Motiv mavjud ammo kuchli emas.

0 -2 ball. Past. Bu yo‘nalish o‘quvchi uchun muhim emas.

Agar o‘quvchida “Kognitiv” ball eng yuqori bo‘lsa-bilim olish motivi ustun.

Agar “Ijtimoiy” yoki “Tashqi” yuqori bo‘lsa, o‘qish tashqi rag‘batlar bilan bog‘liq.

Ichki motivatsiyani rivojlantirish o‘quvchi shaxsini har tomonlama kamol toptirishning eng muhim omillaridan biridir. Samarali pedagogik metodlar orqali o‘quvchining o‘z-o‘zini anglash, mustaqil fikrlash va ijodkorlik salohiyatini oshirishi mumkin. O‘qituvchining asosiy vazifasi- tashqi rag‘batdan ko‘ra o‘quvchining ichki qiziqishini uyg‘otish va uni qo‘llab-quvvatlashdan iborat.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayeva, M. Sh. Pedagogik psixologiya. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019. – 256 b.
2. Xolmatova, G. N. O‘quvchilarda ta’limga motivatsiyani shakllantirishning psixologik asoslari. – Toshkent: O‘zbekiston milliy universiteti nashriyoti, 2021. – 180 b.
3. Oripova, S. M. Ta’lim jarayonida shaxsnin’dagogik innovatsiyalar jurnali, №2, 2022. – B. 45–52.
4. Mavlonova, R. A. Pedagogika. – Toshkent: O‘qituvchi, 2017. – 304 b.
5. Qodirova, N. M. Ta’limda motivatsiya va o‘zini o‘zi boshqarish mexanizmlarini shakllantirish. – Samarqand: Zarafshon nashriyoti, 2020. – 210 b.
6. Vygotskiy, L. S. Psixologiya razvitiya rebenka. – Moskva: Pedagogika, 1991. – 432 s.
7. Ryan, R. M., & Deci, E. L. Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. – New York: Guilford Press, 2017. – 756 p.
8. Jo‘rayev, A. A. Zamonaviy ta’lim texnologiyalari va motivatsiyani oshirish usullari. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2023. – 189 b.